

Cirurgia plástica e autoestima: análise qualitativa sobre a influência das mídias na insatisfação corporal feminina no Brasil

Élida Mariana Moreira¹, Maria Eduarda Cascardo Camargo¹, Lídia Chiaradia da Silva²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18243600>

RESUMO:

A estética, como domínio do conhecimento, vai além da apreciação do belo e do feio, englobando experiências emocionais e sensoriais que moldam a percepção humana. Um de seus fundamentos centrais é a autoafirmação e a construção da identidade, que considerando o histórico de padronização corporal reforçado pelas redes sociais, afeta a saúde mental das mulheres. Esse cenário distorce a realidade e é um contribuinte para a realização de procedimentos cirúrgicos estéticos. De acordo com Pitanguy, a cirurgia plástica estética não visa apenas a transformação física, mas uma reconciliação entre a imagem corporal e o bem-estar psicológico. Nesse sentido, observa-se que essa prática é amplamente desejada no país. O objetivo deste estudo é analisar a autoestima e a satisfação pessoal em relação ao corpo feminino e avaliar o desejo de realizar cirurgia plástica estética, em mulheres de 19 e 50 anos, em todas as regiões do Brasil. Trata-se de um estudo qualitativo transversal e observacional guiado pelos critérios do Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ), com entrevista semiestruturada, realizada via Google Meet. Dos discursos emergiram 4 eixos principais: Internalização do padrão de beleza midiático; Busca pela reconciliação com a autoimagem; Dupla finalidade e Ambivalência e risco percebido. Conclui-se que as mídias sociais impactam significativamente na autoestima e realização de cirurgia plástica, demonstrando a importância de uma abordagem focada na saúde mental.

Palavras - chave: Autoestima; Cirurgia estética; Mulher; Redes sociais; Saúde mental.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT